

SEL TOSHQINLARINING SUN’IY INSHOOTLARGA TA’SIRINI BAHOLASH. (PARKENTSOY MISOLIDA)

Maxkamov Bexzodjon Rovshan o‘g‘li

Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi boshqarma boshlig‘i

Irisqulova Kamola Normat qizi

Toshkent davlat transport universiteti magistrant

Annotatsiya. Mazkur maqolada so‘nggi yillardagi sel toshqinlarining muhandislik inshootlariga yetkazayotgan zararlari, sel oqimlarining o‘ziga xos asosiy xususiyatlari, tadqiqot obyekti qilib olingan Parkentsoy haqida ma‘lumotlar va Parkentsoydagi ko‘priklar misolida olib borilgan o‘rganishlar xulosalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Sel, sel toshqinlari, Parkentsoy, ko‘prik, qirg‘oq, chora-tadbir, talofat.

Abstract. This article presents the damage caused by floods to humanity in recent years, the main characteristics of flood flows, information about Parkentsoy, which is the object of research, and the conclusions of studies conducted on the example of bridges in Parkentsoy.

Keywords. Flood, mudflows, Parkentsoy, bridge, coast, measure, damage.

Jahonda, iqlim o‘zgarishi oqibatida, xavfli gidrometeorologik hodisalar, jumladan, havo haroratining ko‘tarilishi, kuchli shamollar, katta jadallikdagi atmosfera yog‘inlari, ularning ta’sirida shakllanadigan va insoniyatga katta zarar etkazadigan sel toshqinlari, suv bosishi, qor hamda tog‘ ko‘chkilari va boshqalar tez-tez takrorlanmoqda. Shu munosabat bilan BMT ma‘ruzasida “Ekstremal tabiiy hodisalar, ayniqsa, suv toshqinlari bilan bog‘liq xatarlarning bugungi va kelajakda kutilayotgan oqibatlari iqlim o‘zgarishiga moslashish va ofatlar xavfini kamaytirish sohalarida barqaror echimlarni talab qiladi”, deb ta’kidlangan. Bu holat sel toshqinlarining hosil bo‘lish mexanizmlarini o‘rganish, sel oqimlari xavfini baholash va ularning gidrologik ko‘rsatkichlarini hisoblash, uning inshootlarga zarar

yetkazganlik darajasini o‘rganish va unga qarshi chora tadbir ishlab chiqish, mavjudlarini takomillashtirishga qaratilgan keng qamrovli tadqiqotlarni olib borish zarurligini taqazo etadi.

Dunyoda, so‘nggi yillarda, tadqiqotchilar iqlim o‘zgarishi bilan bog‘liq bo‘lgan gidrologik qurg‘oqchilik, chang bo‘ronlari, sel toshqinlari va boshqa tabiiy ofatlarni o‘rganishga alohida e‘tibor qaratmoqdalar. Ular orasida sel toshqinlari insoniyatga keltiradigan moddiy va ma‘naviy zarari ko‘lamining kattaligi bilan alohida ajralib turadi. Shu bilan bog‘liq holda, sel toshqinlarining hosil bo‘lishida muhim rol o‘ynaydigan gidrometeorologik sharoitlar, xususan, kuchli va uzoq davom etadigan atmosfera yog‘inlari, ularning oqibatida kelib chiqadigan sel toshqinlarining shakllanish jarayonlari ko‘plab tadqiqotchilarni o‘ziga jalb etmoqda. Ushbu muammolarning ijobiy echimlari aholini xavfli gidrometeorologik hodisalar, xususan, sel toshqinlaridan oldindan xabardor qilish tizimi ishini samarali tashkil etishga zamin yaratadi [1].

So‘nggi yillardagi sel toshqinlarining etkazayotgan talofati O‘zbekistonning tog‘-tog‘oldi daryolari sel oqimlarini har taraflama o‘rganishga undaydi. Shu tufayli sel oqimlari maksimal sarflarini hisoblash, ularning insonlar hayoti, aholi punktlariga bo‘ladigan xavfini baholash usullarini takomillashtirish masalalari muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Sel oqimlarining o‘ziga xos asosiy xususiyatlari shundaki, ular deyarli to‘satdan shakllanib, qisqa vaqt ichida ko‘priklar, yo‘llar, suv yig‘ish inshootlari, gidroelektrostansiyalarni buzadi, daryolar loyqa oqiziqklarini kanallarga to‘playdi, qishloq xo‘jaligi ekin maydonlariga yotqizadi, uylarni buzadi va ko‘pincha odamlarning qurbon bo‘lishiga olib keladi. O‘zgidromet ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston hududida umumiy sel faol maydoni 53770 km² bo‘lgan 700 dan ortiq sel faol daryolar qayd etilgan, bu respublika hududining qariyb 12 foizini tashkil etadi [2].

Tadqiqotlar natijasi sel oqimlarining may oyida, eng ko‘p (92,3%) takrorlanishi esa aprel-iyul, ya‘ni kuchli yomg‘irlar yog‘adigan va, ayni paytda tog‘larda qor qoplami jadal eriydigan davrda kuzatilishi aniqlangan [4].

Tadqiqot obekti hisoblangan Parkentsoyda tez-tez sel toshqini ham bo‘lib, bu vaqtda suv sarfi 108 m³/sek. gacha ortadi. Parkentsoydan Kumushkon, Changi, Hisarak qishloqlari hamda Parkent shahri va ular atrofidagi ekin maydonlarini suv oladi. Parkentsoy hududida 40 km uzunligida jami 5 ta avtomobil yo‘li o‘tgan ko‘prik mavjud bo‘lib hammasi soz holatda aholiga xizmat ko‘rsatmoqda. Parkentsoy aholi punktini kesib o‘tgan bo‘lib, sel yo‘lida joylashgan ko‘priklar holatiga qarab ta‘mirlanib turiladi (1-jadval).

1-jadval

Parkentsoy hududidagi avtomobil yo‘li qismlarining ta‘mirlanganligi

№	Yo‘l nomi	PK	Sarf qilingan mablag‘	Ta‘mirlangan yili
1	4R187 Qiziltog‘-Parkent sh.(59km), Kumushkon dam olish maskani avtomobil yo‘li	0+300	1 456 361,68	2020-yil
2	4R187 Qiziltog‘-Parkent sh.(59km), Kumushkon dam olish maskani avtomobil yo‘li	15+200	4 988 772,34	2022-yil
3	4R187 Qiziltog‘-Parkent sh.(59km), Kumushkon dam olish maskani avtomobil yo‘li	17+300	969 038,63	2019-yil
4	4R187a Qiziltog‘-Parkent sh.(59km) - Kumushkon dam olish maskani Parkent tuman markaziga shaxobcha avtomobil yo‘li	34+00	Dasturga asosan ta‘mirlanishi ko‘zda tutilgan	
5	4K717a Parkent-So‘qoq avtomobil yo‘lidan Changi qishlog‘iga shaxobcha avtomobil yo‘li	0+4		

O‘rganishlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, Parkentsoyning qirg‘oq qismlari mustahkamlanmaganligi sababli suv aholi punktiga ham ta‘sir ko‘rsatadi(1-rasm). Parkentsoy hududidagi seldan ko‘riladigan talofatlarning asosiy qismini soy qirg‘oqlari yuvilishi, ko‘prik osti hududlari yuvilishi, ko‘prikning kiruvchi va chiquvchi qismlari yuvilishi kabilar tashkil etadi (2-jadval).

1-rasm. Parkentsoyning qirg‘oq qismlari mustahkamlanmagan qismi.

2-jadval

Parkentsoy mintaqasida o‘tgan ko‘prik va yo‘llarga etgan ziyonlar va ko‘rilgan texnik chora-tadbirlar.

	Parkentsoy mintaqasida o‘tgan ko‘prik va yo‘l nomi	Soy mintaqasi- dan o‘tgan qismi	Parkentsoy soyi o‘tgan tumanlar nomi	Talofat turi (qisqacha izoh)	Ko‘rilgan texnik chora-tadbirlar nomi (qisqacha izoh)
	4R-187 Qiziltog‘ sh.-Parkent sh. (52 km) Kumushkon dam olish maskani	PK60-85-105	Parkent tumani	Soy qirg‘oqlari yuvilgan	Soy qirg‘oqlarini mustahkamlash to‘siqlar o‘rnatish
	4R-187 Qiziltog‘ sh.-Parkent sh. (52 km) Kumushkon dam olish maskani avtomobil yo‘lining PK3 qismidagi ko‘prik	PK3	Parkent tumani	Ko‘prik osti hududlari yuvilgan	Ko‘prikning ostki qismini mustahkamlash to‘siqlar o‘rnatish
	4K-717a "Parkent-So‘qoq" avtomobil yo‘lidagi "Changi" qishlog‘iga shaxobcha	PK40	Parkent tumani	Ko‘prikning kiruvchi va chiquvchi qismlari yuvilgan	Ko‘prikning kiruvchi va chiquvchi qismini mustahkamlash

	avtomobil yo‘lining PK40 qismidagi ko‘prik				sh to‘siqlar o‘rnatish
	4R-187 Qiziltog‘ sh.-Parkent sh. (52 km) Kumushkon dam olish maskani avtomobil yo‘lining PK172 qismidagi ko‘prik	PK172	Parkent tumani	Ko‘prikning kiruvchi va chiquvchi qismlari yuvilgan	Ko‘prikning kiruvchi va chiquvchi qismini mustahkamlash to‘siqlar o‘rnatish

Sel xavfini baholash ishlari 4R187a avtomobil yo‘lidagi Parkentsoy daryosi ustidan o‘tuvchi ko‘prik misolida olib borildi. Ta’kidlash lozimki, mazkur ko‘prik loyihachilari tomonidan hisoblangan maksimal suv sarfi $108 \text{ m}^3 / \text{s}$ ni tashkil etgan. Suv sarfining bu qiymati, bizning ko‘prik to‘sinlarining mumkin bo‘lgan suv bosishi va buzilishini hisobga olgan holda hisoblashlarimizda $153 \text{ m}^3 / \text{s}$ ni tashkil etgan. Ko‘rinib turibdiki, maksimal suv sarfi, 1% ta’minlanishdagi maksimal suv sarfiga nisbatan 1,4 marta kattadir[3].

O‘rganishlarda sel xavfi avtomobil yo‘llari uchun ham o‘rganildi. Bu jarayonda daryolarning past terrasalari va hattoki qayirilaridan o‘tadigan avtomobil yo‘llarining sel oqimi ta’sirida buzilishi holatlari ham hisobga olingan.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Parkentsoyning o‘rta va past tog‘li hududlarida joylashgan ko‘priklar va boshqa turdagi kommunikatsiya tizimlari uchun sel xavfini baholash ishlari amalga oshirilgan. Toshkent viloyati uchun sel oqimi potensial talofatlarining maksimal soni hisoblangan. Parkentsoy hududida sun’iy inshootlar bilan bog‘liq 10 yil davomida 8 ta kuchli zarar etish holati aniqlangan. Ushbu holatni sel oqimi ko‘prikni buzishi yoki unga shikast etkazishi bilan izohlash mumkin. Sel xavfini baholash kelajakda daryolar o‘zanlariga yaqin joylashgan aholi yashash hududlarida, avtomobil va temir yo‘llar, suv yig‘ish inshootlari, kanallar, elektr uzatish tarmoqlari va boshqa tizimlarni seldan himoyalash chora-tadbirlarini ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dergacheva I.V. Использование информационно – диагностической системы для оценки возникновения быстроразвивающихся паводков в Узбекистане. Изв. ГО Узбекистана. 56–том, Toshkent.–2019, с.187–192.
2. To‘laganov A.X., To‘laganov S.X. Sellar gidrologiyasi va sel oqimlaridan avtomobil yo‘llarini himoyalash. T.: «Iqtisod- Moliya».–2013. – 96 б.
3. Dergacheva I.V, Salimova B.D. Исследование селевой активности в горных и предгорных районах Республики Узбекистан. Журнал предметы современной науки и образования. г.2022
4. To‘laganov A.X, Salimova B.D. Avtomobil yo‘llaridagi suv o‘tkazuvchi inshootlarni loyihalashda suv va sel toshqinlarining tavsiflarini hisoblash. T.: «Iqtisod- Moliya».–2016.
5. Dergacheva I.V, Salimova B.D. Последствия селевых паводков: анализ и пути управления рисками. Международная научно-техническая конференция «Наука-образованию, производству, экономике» г. 2023